

Valorização de uma Parcela de Cereais Hidromórficos através de Agroflorestas

www.af4eu.eu

Agroflorestas em um campo de cereais hidromórficos no GAEC de la Baronesse

A agrofloresta pode fornecer uma solução sustentável para drenar parcelas hidromórficas. As árvores permitem que a água se infiltre profundamente no solo graças ao seu sistema radicular. Esta é a escolha feita pela GAEC de la Baronesse, dois produtores de cereais nas encostas de Lauragais (França). Esta quinta tem solos argilo-calcários, e as encostas mais baixas são hidromórficas. Em 2013, 10 hectares de parcelas de cereais hidromórficos foram convertidos em agroflorestas com o apoio de uma assessoria agrícola. As árvores são plantadas em fileiras espaçadas por 32 metros de distância, para permitir a passagem do pulverizador de 28 metros, com 5 metros entre cada árvore na fila.

Oito espécies adaptadas ao solo e ao clima foram plantadas nesta parcela para atender a diferentes usos: madeira preciosa (*Sorbus terminalis*, *Cornus domestica*, *Juglans regia*), espécies resistentes (*Acer campestre*, *Quercus petraea*, *Q. pubescens* e *Q. robur*) e uma espécie melífera (*Tilia spp.*). Nesta parcela hidromórfica, as noqueiras tiveram dificuldade em crescer devido ao excesso de chuva, mas as três espécies de carvalho mostraram-se muito bem adaptadas. Mesmo que o agricultor não beneficie economicamente das árvores a curto prazo, cumpre o seu papel de drenar esta parcela hidromórfica, melhorando assim a produtividade dos cereais.

Tsoukalia Carpente

Ver de Terre Produção

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.